

INTA

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia
en Tecnología Agropecuaria - Costa Rica

**Hacia una investigación
comprometida**

ALCANCES TECNOLÓGICOS
es la revista Anual del
Instituto Nacional de Innovación
y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria

ISSN-1659-0538

Año 5/ Número 1/2007

Comité Editorial

MSc. Carlos Hidalgo Ardón
MSc. Nevio Bonilla Morales
MSc. Jorge Mora Bolaños
MSc. Juan Mora Montero
MSc. Laura Ramírez Cartín
Ing. María de los Ángeles Aguilar
Coronado

Editoras

Ing. María de los Ángeles Aguilar
Coronado
MSc. Laura Ramírez Cartín

Portada

Validación participativa de variedades de maíz con productores de la zona de Pejibaye de Pérez Zeledón. 2005.

Fotografía:

MSc. Nevio Bonilla Morales

Diseño gráfico e Impresión

M&RG
Diseño y Producción Gráfica

ÍNDICE

ARTÍCULOS

- Evaluación de dos híbridos de tomate Cherry (*Lycopersicon esculentum* Mill.) bajo ambiente protegido en Puriscal, Costa Rica. **Carlos Cordero Morales, Jorge Rojas Madrigal** 3
- Diferentes técnicas de manejo de pejibaye (*Bactris gasipaes* K.) para palmito y sus efectos en la producción, incidencia de la "bacteriosis" y del "picudo". **Antonio Bogantes Arias** 9
- Evaluación de leguminosas herbáceas forrajeras en sistemas de producción de leche de altura. **María Mesén Villalobos, William Sánchez Ledezma** 19
- Comparación de la calidad del heno de pasto Transvala (*Digitaria decumbens* cv. Transvala) producido bajo riego, heno de pasto Transvala comercial y pacas de paja de arroz mediante la ganancia de peso de toretes estabulados. **Jorge Morales González** 27

NOTA TÉCNICA

- Producción de almácigos de cebolla (*Allium cepa*) bajo cobertura plástica en Cañas, Guanacaste. **Roberto Ramírez Matarrita, Jhonny Aguilar Rodríguez, Luis Meza Rodríguez** 37

ANÁLISIS Y COMENTARIOS

- Gestión del conocimiento en el marco de la transferencia de tecnología agropecuaria. **Laura Ramírez Cartín, Leonardo E. Cordero Jenkins** 47
- Normativa y procedimientos para la publicación de artículos científicos en la revista del INTA 55